

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Dilfuza Umirova¹, Abdulhamidova Jasmina², Polatbayeva Nurjamal³

¹“Xorijiy tillar ta’limi” kafedrası,katta o‘qituvchisi ,TDIU;

²Iqtisodiyot fakulteti IRB53/24 TDIU talabasi;

³Iqtisodiyot fakulteti IRB53/24 TDIU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568144>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta'lim tizimida, ayniqsa, xorijiy tillarni o'rganishda ta'lim sifatini yaxshilashda sun'iy intellektdan (SI) foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Xorijiy tilni muvaffaqiyatli o'rganishning asosiy jihatlaridan biri — talabalarning yuqori darajadagi faolligini saqlash va ichki hamda tashqi motivatsiyaning uyg'unligi hisoblanadi. Maqolada, kompyuterlar va smartfonlar orqali xorijiy tilni o'rganish uchun mavjud bo'lgan sun'iy intellektga asoslangan dasturlar, shuningdek, turli ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt vositalari yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'rganish metodlari, shu jumladan xitoy tilini o'rganish bo'yicha psixologik va pedagogik tamoyillar ko'rib chiqilgan. Bunga qo'shimcha ravishda, talabalar uchun til o'rganishda sun'iy intellekt vositalarini qanday samarali qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Ushbu tavsiyalar, texnologiya va an'anaviy ta'lim metodlari o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish, xorijiy til o'rganish jarayonida kengroq va samarali yondashuvni taklif qilishni maqsad qilgan.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, Chat GPT, chet tili, faollik, motivatsiya, texnologiya orqali til o'rganish.*

XXI asr informatsion texnologiyalar asridir. Bugungi kunda informatsion texnologiyalar va internet tizimining imkoniyatlari kengayib rivojlanib bormoqda. Internet ko'p sohalarga kirib borgan va internetsiz kundalik hayotimizni tasavvur qilish qiyin. Shu jumladan ta'lim sohasida, ayniqsa til o'rganish va o'rgatishda katta ahamiyatga ega. Xorijiy tillarni o'qitishda internet resurslaridan oqilona foydalanish bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Til o'rganish — bu murakkab jarayon bo'lib, kognitiv, emotsional va motivatsion omillarning birlashuvi bilan bog'liq. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) ta'lim tizimida transformatsion yo'nalish sifatida paydo bo'lib, xorijiy til o'rganuvchilarini yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga undash va motivatsiya berish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ko'plab tadqiqotlar SI ta'lim jarayoniga ta'sirini tasdiqlamoqda, bunda individual yondashuv va o'quv tajribasiga e'tibor qaratilmoqda. SI tomonidan boshqariladigan o'quv dasturlari har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashib, ta'lim natijalarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. . Bu jarayon esa talabalarni til o'rganishga rag'batlantiradi va ularning bilim darajasini sinovdan o'tkazishni yengillashtiradi.

G. Absalamova, G. Ergashova va O. Boboqulova kabi tadqiqotchilar raqamli texnologiyalarning xorijiy tillarni o'qitishda samaradorligini ta'kidlab, ularni o'quv jarayoniga integratsiyalash zarurligini ko'rsatganlar. Raqamli vositalar xorijiy tilni o'rganishni yanada interaktiv va dinamik qilishda muhim o'rin tutadi, ayniqsa, talabalarning mazkur xorijiy tilga qiziqishlarini oshirishda va ularning kognitiv faolligini qo'llab-quvvatlashda kata yordam beradi. Bu jarayon an'anaviy metodlarni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish, faollikni oshirish va tilni samarali o'zlashtirish yo'lidagi to'siqlarni kamaytirish imkonini yaratadi.

Til o'rganishda faol ishtirok etish, asosan, talabaning qanchalik o'sha tilga qiziqishini ko'rsatadi. SI xorijiy til o'rganishda talabalarga bir qator qulayliklar yaratib, ularga yangi yo'nalishlarni aqdim etadi, bu esa talabaning faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda, texnologiyalar yordamida til o'rganish (TYTO') o'quvchilarning motivatsiyasini va faolligini oshirishda katta yordam berishi isbotlangan. L. Weinbergning fikriga ko'ra, TYTO' o'quvchilarni mustaqil o'rganishga undaydi va ularning motivatsiyasini oshiradi. Xususan, talabalar mustaqil ta'lim vazifalarini bajarayotganda ham SI juda qo'l keladi. O'zini ustida mustaqil ishlash va rivojlanishida raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Talaba o'ziga qulay vaqt va joyda o'rganayotgan tili ustida shug'ullanishi va uni mukammallashtirishi mumkin. Bu vositalar orqali talabalar talaffuzni to'g'ri o'rganishlari va tinglab tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Chet tilini o'rganayotgan talaba bir kun davomida kamida yarim yoki bir soat davomida albatta o'sha o'rganayotgan tilida tinglashi muhimdir. Chunki bu talabaning talaffuzini yaxshilashga va o'sha tilda fikrlashga o'rgatadi. Natijada talabaning nutqi shakllanadi, gapirish mahorati ortadi.

Shuningdek, bir nechta tadqiqotlar TYTO' va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlashgan. Masalan, K. M. Alraimi, H.K. Huang, C.Y. Chou, L. Lee, C. Lai, Y.C. Chen TYTO' o'quvchilarning motivatsiyasini, muloqot qilish istagini va mustaqilligini oshirishi mumkinligini aniqladilar. Xuddi shunday, ChatGPT kabi SI vositalari o'quvchilarga til o'rganishning asosiy ko'nikmalari (o'qish, yozish, tinglab tushunish, gapirish) va til materiallarini (lug'at, talaffuz va grammatika) rivojlantirishga yordam berishini aniqladilar.

SI vositalari, masalan, ChatGPT, talabada til o'rganishning asosiy ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Pedagogik nuqtai nazardan, TYTO' talabada interaktiv va qiziqarli o'quv muhitini yaratish imkonini beradi. SI yordamida til o'rganish individual yondashuvni ta'minlab, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qiladi, bu esa o'qitishni yanada samarali qiladi. Masalan, SI Chat GPTdan turli o'rganish uslublari va qiziqishlarga mos keladigan multimedia materiallarini yaratish uchun foydalanish mumkin.

SI til o'rganish platformalari, masalan, Duolingo, Rosetta Stone, Babbel kabi dasturlar o'quvchilarga tezkor feedback berib, ularning talaffuzini, intonatsiyasini va ritmini to'g'rilashda yordam beradi. SI yordamida o'quvchilar o'zlarining o'rganish uslubiga mos materiallar va mashg'ulotlar bilan ta'minlanadi, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi va diqqatni jamlashga yordam beradi.

Alohida ta'kidlab o'tish lozimki, SI platformalari butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun til o'rganishni yanada qulayroq qildi. An'anaviy til o'rganish usullari ko'pincha o'quvchilardan darslarga muntazam qatnashishni yoki xususiy repetitorlarni yollashni talab qiladi, bu esa o'z navbatida ortiqcha xarajat va vaqt talab qilishi mumkin. Biroq SI yordamida o'quvchilar internetga ulanishi va kompyuter yoki telefonlari yordamida til o'rganish materiallari va vositalaridan istalgan vaqtda istalgan joydan foydalanishlari mumkin. SI til o'rganish ilovalari o'quvchilarga lug'at ro'yxati, grammatik tushuntirishlar, tinglash mashqlari va interaktiv faoliyat kabi keng ko'lamlilarni taqdim etadi. Sun'iy intellektdan foydalanishning yana bir afzalligi shundaki, u auditoriyadan tashqarida ham til o'rganish imkoniyatini beradi. O'quvchilar internet va mobil ilovalar yordamida istalgan joyda va vaqtda o'rganishlarini davom ettirishi mumkin. Duolingo va Rosetta Stone kabi platformalar o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashib, ularni individual tarzda til o'rganishga jalb qiladi.

SI platformalari, shuningdek, o'quvchilarga boshqa davlatlar madaniyatlari bilan tanishish va muloqot qilish imkonini ham beradi. Bunday global muhit o'quvchilarga dunyo

bo‘ylab tengdoshlari bilan suhbatlashish va madaniyatlar almashinuvida qatnashish imkoniyatini beradi, bu esa til o‘rganishni yanada samarali qiladi.

Xalqaro UNESCO tashkilotining 2019-yildagi Pekin shahrida bo‘lib o‘tgan “Sun’iy intellekt va ta’lim, sun’iy intellekt davrida ta’limni rejalashtirish” bo‘yicha xalqaro konferentsiyasida SI ning keng imkoniyatlari sinfda o‘qituvchining o‘rnini bosa olmasligi, SIning an’anaviy o‘qitish usullari bilan muvozanatlash muhimligi ta’kidlandi. SI chat botlar orqali berilgan ma’lumotlar va feedback to‘g‘riligi o‘qituvchi tomonidan nazorat qilinmog‘i zarur. SI tilini o‘rganish vositalarida axloqiy ta’sirlar va noto‘g‘ri fikrlarni hisobga olish juda muhimdir. SI algoritmlarining adolatli va xolis bo‘lishini ta’minlash til ta’limi uchun muhim ahamiyatga ega .

SI dan oqilona foydalanish uchun o‘qituvchilarni tayyorlash va qo‘llab-quvvatlash juda zarur. O‘qituvchilar SI vositalaridan foydalanish bo‘yicha treninglarda qatnashishlari va doimiy yordam olishlari maqsadga muvofiq. Bu ularning SIning o‘qitish amaliyotiga samarali integratsiyalash va har qanday muammolarni bartaraf etish uchun yetarli bilim va ko‘nikmaga ega ekanliklarini bildiradi. O‘qituvchining to‘g‘ri yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi va ijodkorligi SI texnologiyalari vositalarini xorijiy til ta’limida yangicha jihatlarini kashf qilish uchun zamin yaratadi. SI to‘g‘ri qo‘llanilganda, ta’lim tajribasini boyitish, talabalar motivatsiyasi va qiziqishini yangi cho‘qqilarga olib chiqishda samarali yordamchi bo‘la oladi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, SIning chet tilidagi ta’limga integratsiyalashuvi an’anaviy sinf muhitini o‘zgartirib, interaktiv, madaniy jihatdan boy va hamkorlikda o‘rganish tajribasini taklif qiladi. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, SI yordamida yaratilgan ushbu muhitlar yanada murakkablashadi va tilni hamkorlikda o‘rganish samaradorligini yanada oshiradi. . Demak, internet resurslaridan foydalanishning asosiy ahamiyatli jihatlarini quyidagilar deb bayon qilsak bo‘ladi:

- 1. Boy va xilma-xil materiallarning mavjudligi.*
- 2. Interaktiv ta’lim imkoniyatlari.*
- 3. O‘z-o‘zini o‘rganish va rivojlantirish.*
- 4. Talaffuz va tinglab tushunishni rivojlantirish.*
- 5. Real hayotga yaqin muhit yaratish.*
- 6. Test va nazorat imkoniyatlari.*
- 7. Arzon va qulay ta’lim va tanlash imkoniyati.*

Internet resurslaridan oqilona foydalanish xorijiy tillarni o‘rganish jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi. Ammo shu bilan birga, o‘qituvchilar va o‘quvchilar internetdagi ma’lumotlarni tanlab, tizimli ravishda foydalanishga e’tibor qaratishlari kerak. Shuningdek, bu texnologiyalar o‘qituvchilar uchun ham o‘quv dasturlarini moslashtirish va ularni yanada qulay formatda taqdim etish imkonini yaratadi. Ammo, ba’zi muammolar ham mavjud bo‘lib, ulardan biri talabalarni haddan tashqari texnologiyaga bog‘lab qo‘yish ehtimolidir. Shuning uchun internet texnologiyalarni qo‘llashda me’yorni bilish va ularni ta’lim maqsadlariga moslashuvchan tarzda qo‘llash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘aniyev, S. (2020). Raqamli texnologiyalar va ta’lim. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
2. Tursunov, O. (2021). Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ta’limdagi roli. – Toshkent

3. Absalamova G. S. Xorijiy tillarni o‘qitishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati // Academic Research in Educational Sciences: volume 4 (SamTSAU Conference 1). — Samarkand, 2023. — P. 106–116.
4. Alraimi K. M., Zo H., Ciganek A. P. Understanding the MOOCs continuance: The role of openness and reputation // Computers & Education. — 2015. — Volume 80. — P. 28–38.
5. Ayupov R., Maksimkulava S., Baltabaeva G. Til ta’limida raqamli texnologiyalardan foydalanish usul va vositalari // Евразийский журнал академических исследований. — 2023. — № 3 (4 Special Issue). — P. 60–70. — URL: <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/14466>
6. Eshbayev O. A., Maxmudov A. X., Rozikov R. U. An overview of a state of the art on developing soft computing-based language education and research systems: A survey of engineering English students in Uzbekistan // In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. — New York, 2021. — P. 447–452. <https://doi.org/10.1145/3508072.3508160>
7. Chen X., Zou D., Cheng G., & Xie, H. Artificial intelligence-assisted personalized language learning: systematic review and co-citation analysis. In 2021 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) 2021. pp. 241-245
8. Chen Y.C. Artificial intelligence-assisted personalized language learning: Systematic review and co-citation analysis // 2021 International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT). IEEE. — 2021. — P. 241–245.
9. Gordon N., Brayshaw M., Grey S. Motivating and Engaging Students Through Technology // Student Engagement. — 2015. — P. 25–43. 14. Huang H. K., Chou C. Y. Effects of a blended learning approach on student outcomes in a graduate-level online course // Journal of Computer Assisted Learning. — 2015. — № 31 (2). — P. 191–201.
10. Lee L., Lai C. Technology and motivation in foreign language learning: Does technology deepen student learning motivation? // Australian Journal of Educational Technology. — 2017. — № 33(4). — P 1–14.
11. Liu S.H., et al. The effects of mobile-assisted language exchange on learners’ communicative competence and intercultural sensitivity // Computer Assisted Language Learning. — 2019. — № 32(5-6). — P. 436–464.